

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INTERNET-MARKETING

Jo'rayev Jonibek Sherali o'g'li

Buxoro muhandislik-texnologiya institute “Marketing” yo'nalishi talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqola raqamli iqtisodiyot sharoitida internet-marketingning rolini va ahamiyatini tahlil qiladi. Raqamli texnologiyalar va internetning jadal rivojlanishi global iqtisodiyotning har bir sohasiga ta'sir qilmoqda. Bu jarayonda internet-marketing muhim ahamiyat kasb etib, kompaniyalarning raqobatbardoshligini oshirish, mijozlar bilan aloqalarni mustahkamlash va savdo hajmlarini oshirishga yordam bermoqda. Maqolada internet-marketingning asosiy tushunchalari, strategiyalari, vositalari va raqamli iqtisodiyot sharoitida uning o'rnini muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, electron tijorat, internet marketing, Onlayn marketing, internet-reklama, one-to-one marketing (munosabatlar marketingi), mobil marketing

Raqamli texnologiyalar davrida internetning rivojlanishi, ayniqsa, raqamli iqtisodiyot sharoitida marketing faoliyatiga bo'lgan ehtiyojni sezilarli darajada oshirdi. Internet, kashf etilgan XX asrning o'rtalaridan boshlab, XXI asr boshlariga kelib butun dunyo bo'ylab axborot manbalarining katta kutubxonasiga aylandi. Elektron tijorat imkoniyatlari va ichki aloqalari bilan internet bugungi kunda marketing sohasida hal qiluvchi o'rinni egallaydi. An'anaviy marketing usullaridan raqamli strategiyalarga o'tish kompaniyalarning o'z auditoriyalari bilan qanday bog'lanishi, mahsulotlarni targ'ib qilish va brendga sodiqlikni shakllantirishda inqilob qildi. Ushbu maqola Internet-marketingning ko'p qirrali dunyosiga kirib, uning turli tarkibiy qismlari, afzalliklari, muammolari va kelajakdagi tendentsiyalarini o'rganadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2018 yil 3-iyulda qabul qilingan PQ-3832-sonli qaror, mamlakatning iqtisodiyotini raqamlashtirishga qaratilgan keng qamrovli chora-tadbirlar to'plamini o'z ichiga

oladi. Ushbu qaror asosida davlat, elektron hujjat aylanishi tizimlarini joriy etish, elektron to'lovlarni rivojlantirish va elektron tijorat sohasidagi normativ-huquqiy bazani takomillashtirish kabi qator tashabbuslarni amalga oshirmoqda. Ayniqsa, zamonaviy marketing texnologiyalari tez sur'atlarda rivojlanib, biznes va mijozlar o'rtasidagi aloqalarni tubdan o'zgartirmoqda. Innovatsion marketing texnologiyalari orasida internet marketing, internet-reklama, one-to-one marketing (munosabatlar marketingi), mobil marketing va to'g'ridan-to'g'ri marketing kabi yo'nalishlar katta ahamiyat kasb etadi. Bu texnologiyalar korxonalar va mijozlar o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlash, marketing tadqiqotlarini samarali olib borish va tovar hamda xizmatlarni siljitishda katta imkoniyatlar yaratmoqda.

Internet marketing yoki raqamli marketing sifatida ham tanilgan Internet-marketing raqamli kanallar orqali mahsulot va xizmatlarni ilgari surishga qaratilgan keng ko'lamlı strategiya va taktikalarni o'z ichiga oladi. Internet-marketingning quyidagi afzalliklari bor:

1. Global Reach: An'anaviy marketingdan farqli o'laroq, internet-marketing korxonalarga geografik to'siqlarni buzib, global auditoriyani qamrab olish imkonini beradi.

2. Xarajat-samaradorlik: Raqamli marketing ko'pincha an'anaviy usullarga qaraganda kamroq sarmoyani talab qiladi, bu esa sarmoyadan yuqori daromad (ROI) taklif qiladi.

3. Measurability: Onlayn marketing kampaniyalarini real vaqt rejimida kuzatish va o'lchash mumkin, bu esa korxonalarga samaradorlikni tahlil qilish va strategiyalarni optimallashtirish imkonini beradi .

4. Maqsadli reklama: Kengaytirilgan maqsadli variantlar korxonalarga muayyan demografiya, qiziqishlar va xatti-harakatlarga erishish imkonini beradi, marketing harakatlarining dolzarbligi va samaradorligini oshiradi.

5. Enhanced Engagement: Interfaol kontent va ijtimoiy media ishtiroki auditoriya bilan chuqurroq aloqani kuchaytiradi, mijozlarning sodiqligini va himoyasini rag'batlantiradi.

Ko'pgina afzalliklariga qaramay, Internet-marketing bir qator qiyinchiliklarni ham keltirib chiqaradi:

1. Raqobatning kuchayishi: Ko'proq korxonalar raqamli marketingni qo'llagani sayin, onlayn ko'rinish va mijozlar e'tibori uchun raqobat kuchayadi.

2. Tez o'zgaruvchan landshaft: Raqamli marketing landshafti tez rivojlanadi, yangi texnologiyalar, platformalar va tendentsiyalar muntazam ravishda paydo bo'ladi. Ushbu o'zgarishlarga rioya qilish doimiy o'rganish va moslashishni talab qiladi.

3. Ma'lumotlar maxfiyligi bilan bog'liq muammolar: Ma'lumotlar maxfiyligi va iste'molchi ma'lumotlaridan axloqiy foydalanish bo'yicha qat'iyroq qoidalar ma'lumotlarni to'plash va ulardan samarali foydalanishda sotuvchilar uchun qiyinchiliklar tug'diradi.

4. Reklama charchashi: Iste'molchilar ko'p miqdorda onlayn reklamaga duchor bo'lishadi, bu esa reklamadan charchash va banner ko'rligiga olib keladi va bu erda ular reklamalarni umuman e'tiborsiz qoldirishadi.

5. Texnik murakkablik: raqamli marketing strategiyalarini amalga oshirish va boshqarish ko'pincha texnik tajriba va vositalarni talab qiladi, bu esa zarur resurslarga ega bo'lmagan korxonalar uchun qo'rqinchli bo'lishi mumkin.

Internet-marketing kelajakda ko'plab yangi texnologiyalar va usullar bilan boyitiladi. Sun'iy intellekt va mashinaviy o'rganish, ovozli qidiruv, video marketing, mobil marketing, AR va VR texnologiyalari, shuningdek, ma'lumotlar xavfsizligi internet-marketingning asosiy tendentsiyalari bo'lib qoladi. Ushbu tendentsiyalar marketing strategiyalarini yanada samarali va innovatsion qilishga yordam beradi. Kelajakda marketing sohasida muvaffaqiyatga erishish uchun kompaniyalar quyidagi qoidalarga amal qilishlari zarur:

- Texnologiyalarni o'zlashtirish: Eng so'nggi texnologiyalar va marketing vositalaridan foydalanish orqali raqobatda ustunlikka erishish.

- Mijozga yo'naltirilgan yondashuv: Mijozlarning ehtiyoj va istaklarini doimiy ravishda tahlil qilib, ularga mos takliflarni taqdim etish.

- Ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish: Marketing kampaniyalari natijalarini doimiy ravishda o'lchab, olingan ma'lumotlarga asoslangan strategiyalarni ishlab chiqish.

- Innovatsion yondashuv: Yangi va kutilmagan marketing usullarini sinab ko'rish orqali auditoriyani jalb qilish.

O'zbekistonning raqamli iqtisodiyotiga o'tishi bilan internet-marketingning roli yanada ortib boriyapti. Mamlakatimizda internetning keng tarqalishi va raqamli texnologiyalarning rivojlanishi marketing sohasida yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Kompaniyalar ushbu imkoniyatlardan to'liq foydalanish orqali nafaqat milliy, balki xalqaro bozorlar uchun ham muvaffaqiyatli marketing strategiyalarini ishlab chiqishlari mumkin. Internet-marketingning kelajagi yorqin va imkoniyatlarga boy. Ushbu sohada doimiy yangilanish va rivojlanishga intilgan kompaniyalar raqobatda ustunlikka ega bo'lishlari shubhasiz. Yangi texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar orqali mijozlarga yanada samarali va qiziqarli tajriba taqdim etish mumkin. Shu bois, internet-marketingning kelajakdagi tendentsiyalari kompaniyalarga muvaffaqiyatli biznes yuritish imkoniyatini taqdim etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Internet-marketingdan foydalanishning imkoniyatlari va xususiyatlari. Homidova Shaxnoza Toxirovna *Международный научный журнал № 7(100), часть 1 «Научный импульс» Февраль, 2023*

2. "Kontent marketingi bo'yicha yakuniy qo'llanma", HubSpot, <https://blog.hubspot.com/marketing/content-marketing>

3. "Ijtimoiy media marketingi: bu nima, u qanday ishlaydi, ijobiy va salbiy tomonlari", Investopedia, <https://www.investopedia.com/terms/s/social-media-marketing.asp>

4. "Elektron pochta marketingining afzalliklari," Kampaniya monitori, <https://www.campaignmonitor.com/resources/knowledge-base/why-email-marketing/>

5. Raximova D., Alimova R. BIZNESDA ESG TAMOYILLARINI QOLLASH-INNOVATSION IQTISODIYOTNING MUHIM YO'NALISHLARIDAN BIRI

SIFATIDA //Приоритетные направления, современные тенденции и перспективы развития финансового рынка. – 2023. – С. 362-365.

6. Norova S. Y., Xayitova I. N., Madinabonu X. MINTAQALARINI STRATEGIK RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLASHTIRISHNING HUDUDLAR INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI //XALQARO KONFERENSIYA VA JURNALLARNI SIFATLI INDEXLASH XIZMATI. – 2024. – T. 1. – №. 1. – С. 82-87.

7. Xayitova I. N. RAQAMLI IQTISODIYOTDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH //XALQARO KONFERENSIYA VA JURNALLARNI SIFATLI INDEXLASH XIZMATI. – 2024. – T. 1. – №. 1. – С. 250-254.

8. Kh, Alimova R., and G. B. Nasirova. "MODERN TENDENCIES OF INNOVATION MANAGEMENT." *XALQARO KONFERENSIYA VA JURNALLARNI SIFATLI INDEXLASH XIZMATI* 1.1 (2024): 313-316.